

PATRUL-POST XIZMATI VA JAMOAT TARTIBINI SAQLASH BO'LINMALARI TIZIMI VA ULARNING ASOSIY VAZIFALARI

Narziyev Shaxzodbek Zoyrovich

IIV Akademiyasi o'qituvchisi

Sultonov Oybek Ulug'bek O'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kunduzgi ta'lim 3-kurs kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10464777>

Annotatsiya: mazkur maqolada patrul-post va jamoat tartibini saqlash faoliyatini boshqarish, ya'ni tashkiliy-huquqiy, metodik, moddiy-texnik va kadrlar bilan ta'minlash hamda bu borada boshqa sohaviy xizmatlar, shuningdek, jamoat tartibini va xavfsizligini ta'minlovchi ijtimoiy munosabatlar va bu munosabatlarni tartobga soluvchi ijtimoiy normalar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: patrul-post va jamoat tartibini saqlash, JXX Departamenti, markaziy boshqaruv bo'g'ini, kinologiya xizmati, jamoat tartibini saqlash va nazorat-litsenziyalash faoliyati.

Аннотация: в данной статье управление патрульно-постовой деятельностью и деятельностью по поддержанию общественного порядка, т.е. организационно-правовым, методическим, материально-техническим и кадровым обеспечением, а также другими отраслевыми службами в этой связи, а также общественными отношениями, обеспечивающими общественный порядок и изложены безопасность и социальные нормы, регулирующие эти отношения.

Ключевые слова: патрульный пост и охрана общественного порядка, Департамент общественной безопасности, центральное звено управления, кинологическая служба, охрана общественного порядка и контрольно-лицензионная деятельность.

Abstract: in this article, management of patrol post and public order maintenance activities, i.e. organizational-legal, methodical, material-technical and personnel provision, as well as other sectoral services in this regard, as well as social relations that ensure public order and safety and the social norms governing these relationships are outlined.

Key words: patrol post and maintenance of public order, Department of Public Security, central management link, canine service, maintenance of public order and control-licensing activities.

Keyingi yillarda mamlakatimizda davlat hokimiyati va boshqaruvi tizimida keng ko'lamli ijobiy o'zgarishlar ro'y berdi, bunda asosiy e'tibor fuqarolarning huquqlarini himoya qilish va aholi manfaatlarini amalda ta'minlashga qaratildi. Bu kabi vazifalarni amalga oshirish uchun "Inson manfaatlari - hamma narsadan

ustun”, “Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi kerak”, degan ezgu g’oyalar davlatimiz taraqqiyotining yangi bosqichida ko’zda tutilgan islohotlarni hayotga tatbiq etishning asosini tashkil qildi. Jamoat tartibi va xavfsizligini ta’minlash, bu borada patrul-post xizmati faoliyatini boshqarishni takomillashtirish muammolarini o’rganishga oid ko’plab izlanishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, jamoat tartibi va xavfsizligini ta’minlashda post-patrullik xizmati tomonidan aholiga xizmat ko’rsatish va keng jamoatchilik bilan hamkorlik qilishning ta’sirchan mexanizmlarini yaratish, post-patrul xizmatlarini yangi avlod texnologiyalari va dasturlari bilan ta’minlash orqali ularning ish samaradorligini oshirish, shuning bilan birga xizmat faoliyatini maqsadga muvofiq modellar asosida tashkil etish kabi masalalar muhim ahamiyat kasb etmoqda.

O’tgan davr mobaynida mamlakatimizda ichki ishlar organlari patrul-post xizmati saf bo’linmalari faoliyatini boshqarishni takomillashtirish borasida keng ko’lamli ishlar amalga oshirildi. Jumladan, ushbu sohada “ichki ishlar organlari patrul-post xizmati bo’linmalarining tezkorligi va samaradorligini ta’minlovchi moddiy-texnik jixozlanishi darajasini mustahkamlash, zamonaviy ilmiy-texnik vositalar va axborot-komunikatsiya texnologiyalarini, shu jumladan davlat xizmatlari sifatini yaxshilash kabilarni nazarda tutgan holda takomillashtirish” ustuvor vazifalar sifatida belgilandi. Soha faoliyatini zamon talablari asosida huquqiy, tashkiliy-taktik, moddiy-texnik va kadrlarga oid asoslarini takomillashtirish orqali ularni boshqarishning samaradorligini oshirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri bo’lib qolmoqda. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ichki ishlar organlarining faoliyati samaradorligini tubdan takomillashtirish jamoat tartibini, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta’minlashda ularning ma’suliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari tog’rsida” gi (2017-yil 10-aprel) PF- 5005-son farmoni ¹hamda uning ijrosi doirasida qabul qilingan O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ichki ishlar organlarining jamoat tartibini saqlash va jamoat xavfsizligini ta’minlash sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi (2017-yil 1-may) PQ-2940-son² va “Toshkent shahrida jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka

¹ O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ichki ishlar organlarining faoliyati samaradorligini tubdan takomillashtirish jamoat tartibini, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta’minlashda ularning ma’suliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari tog’rsida” gi (2017-yil 10-aprel) PF- 5005-son farmoni

² O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Ichki ishlar organlarining jamoat tartibini saqlash va jamoat xavfsizligini ta’minlash sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi (2017-yil 1-may) PQ-2940-son

qarshi kurashishning sifat jihatidan yangi tizimini joriy etish to'g'risida"gi (2018-yil 14-fevral) PQ-3528-son qarorlariga ko'ra binoan ichki ishlar organlari patrul-post va jamoat tartibini saqlash xizmatlarining boshqaruv tizimi qayta shakllantirildi. Unga ko'ra, faoliyatini boshqarish tizimini shartki ravishda quyidagicha ifodalash mumkin:

1) O'zbekiston Respublikasi IIV JXX Departamenti Patrul-post va jamoat tartibini saqlash xizmati- **markaziy boshqaruv bo'g'ini**;

2) Qoraqalpog'iston Respublikasi IIV, Toshkent shahar va Toshkent viloyati IIBBlari, viloyatlar IIBlari, patrul-post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmalari, Transportda xavfsizlikni ta'minlash bosh boshqarmasi jamoat tartibini saqlash bo'limi hamda ularning saf bo'linmalari (brigade, batalon va otryadlari) – **hududiy boshqaruv bo'g'ini**;

3) Tuman (shahar) ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmalari, ichki ishlar boshqarmalari (bo'lim)lari va Transportda xavfsizlikni ta'minlashda tarmoq bo'linmalarining jamoat tartibini saqlash bo'limlari patrul- post xizmati va jamoat tartibini saqlash faoliyatini amalga oshirishning bevosita tashkilotchi va ijrochilari – **quyi boshqaruv bo'g'ini**;

Markaziy Boshqaruv Bo'g'ini- O'zbekiston Respublikasi IIV JXX Departamenti Patrul-post va jamoat tartibini saqlash xizmati zimmasiga bevosita mamlakatda patrul-post va jamoat tartibini saqlash faoliyatini boshqarish, ya'ni tashkiliy-huquqiy, metodik, moddiy0texnik va kadrlar bilan ta'minlash hamda bu borada boshqa sohaviy xizmatlar, shuningdek, jamoat tartibini va xavfsizligini ta'minlovchi, ushbu jarayonda ishtirok etuvchi subyektlar bilan hamkorlikni muvofiqlashtirish vazifasi yuklatilgan. Mazkur markaziy tarmoq apparati boshqaruv subyekti sifatida amaldagi qonun hujjatlarida belgilangan vakolatlar doirasida respublikada patrul-post xizmati va jamoat tartibini saqlash bo'linmalariga umumiy rahbarlik qiladi, shuningdek, o'z funksiyalarini Qoraqalpog'iston Respublikasi IIV, Toshkent shahar va Toshkent viloyati IIBBlari, viloyatlar IIBlari, patrul-post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmalari, Transportda xavfsizlikni ta'minlash bosh boshqarmasining tegishli apparatlari orqali amalga oshiriladi.³

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining Patrul-post xizmati va jamoat tartibini saqlash xizmati to'g'risidagi Nizomda quyidagilar xizmatning asosiy vazifalari hisoblanadi:

³ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ichki ishlar organlarining faoliyati samaradorligini tubdan takomillashtirish jamoat tartibini, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta'minlashda ularning ma'suliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi (2017-yil 10-aprel) PE 5005-son farmoni

ko'chalar va boshqa jamoat joylarida qayd etilgan hodisalarni, huquqbuzarliklarni kompleks va tizimli tahlil qilish, ularning kelib chiqish sabablari va sharoitlarini aniqlash, ularni bartaraf etish hamda mavjud kuch va vositalardan samarali foydalanish choralarini ko'rish;

jamoat tartibini saqlash va jamoat xavfsizligini ta'minlashni, shu jumladan ommaviy tadbirlarga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazishda, xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlarning diplomatik, konsullik va o'zga turdagi vakolatxonalari, boshqa ob'ektlar hamda yuklarning qonun hujjatlariga muvofiq qo'riqlanishini tashkil qilish, shuningdek muomalada bo'lishi cheklangan predmetlar va moddalarni sotib olish, tashish, hisobga olish, saqlash va ulardan foydalanish qoidalari buzilishining oldini olish va ularni bartaraf etish;

patrul-post xizmati va jamoat tartibini saqlash bo'linmalarining o'zlariga yuklatilgan vazifalarni samarali bajarishlari hamda davlat organlari va tashkilotlarining ommaviy tadbirlarga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazish borasidagi faoliyatlarini tashkil etish hamda muvofiqlashtirish;

patrul-post xizmati va jamoat tartibini saqlash bo'linmalari faoliyatini tashkiliyuslubiy jihatdan ta'minlash, ularning doimiy jangovar shayligini hamda jamoat tartibini saqlash va jamoat xavfsizligini ta'minlash masalalari bo'yicha ichki ishlar organlarining boshqa bo'linmalari hamda davlat organlari va tashkilotlari, fuqarolik jamiyati institutlari hamda aholi bilan o'zaro hamkorligini tashkil etish;

qonunchilik va huquqni qo'llash amaliyotini takomillashtirishga doir takliflarni, shuningdek jamoat tartibini saqlash va jamoat xavfsizligini ta'minlashning yangi shakl va usullarini ishlab chiqish va amalga oshirish.

O'zbekiston Respublikasi IIV JXX Departamenti Patrul-post va jamoat tartibini saqlash xizmati tarkibiy tuzilishi quyidagicha:⁴

- 1. Jamoat tartibini saqlash va nazorat-litsenziyalash faoliyatini tashkil qilish boshqarmasi;**
- 2. Jamoat tartibini saqlashni tashkil qilish bo'limi;**
- 3. Nazorat-litsenziyalash faoliyatini tashkillashtirish bo'limi;**
- 4. Maxsus muassalar va kinologiya xizmati faoliyati ustidan nazorat boshqarmasi**
- 5. Maxsus muassalar faoliyati ustidan nazorat bo'limi;**
- 6. Kinologiya xizmati;**
- 7. Tashkiliy va axborot-tahlil bo'linmasi;**

⁴ "Ichki ishlar organlarining jamoat tartibini saqlash va xavfsizligini ta'minlash faoliyati" Darslik. IIV Akademiya. Toshkent-2019.

8. Navbatchilik qismi;
9. Karantinli tadbirlarni ta'minlash bo'linmalariga rahbarlik qilish bo'limi;
10. Kinologiya xodimlari va xizmat- qidiruv itlarini tayyorlash markazi;
11. Vaqtincha saqlash hibsonasi;
12. Devonxona.

O'zbekiston Respublikasi IIV JXX Departamenti Patrul-post va jamoat tartibini saqlash xizmati tarkibiga ikkita boshqarma: boshlig'i Xizmat boshlig'iining birinchi o'rinbosari hisoblanadigan Jamoat tartibini saqlash va nazorat-litensiyalash faoliyatini tashkil qilish boshqarmasi; boshlig'i Xizmat boshlig'ining o'rinbosari hisoblanadigan Maxsus muassalar va kinologiya xizmati faoliyati ustidan nazorat boshqarmasini qamrab oladi.

Xizmat boshlig'ining tartibot va xavfsizlik bo'yicha o'rinbosari shaxsiy tarkib bilan bog'liq masalalarga, shu jumladan ularning qonuniylikka rioya etishlarini ta'minlashga ma'suldir.

Qoraqalpog'iston Respublikasi IIV, Toshkent shahar va Toshkent viloyati IIBBlari, viloyatlar IIBlari, patrul-post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmalari quyidagi tarkibiy tuzilmalardan tashkil topgan:⁵

- **Jamoat tartibini saqlash va nazorat-litensiyalash faoliyatini tashkil qilish bo'limi;**
- **Jamoat tartibini saqlashni tashkil qilish bo'limi;**
- **Nazorat-litensiyalash faoliyatini tashkil qilish guruhi;**
- **Tashkiliy va axborot guruhi;**
- **Karantinli tadbirlarni ta'minlash guruhi;**
- **Kinologiya xizmati;**
- **Alohida konvoy guruhi (bataloni);**
- **Muayyan yashah joyiga ega bo'lmagan shaxslarni reabilitatsiya qilish markazi;**
- **Ma'muriy qamoqqa olingan shaxslarni saqlash uchun maxsus qabulxona;**
- **Navbatchilik qismi;**
- **Devonxona.**

⁵ "Ichki ishlar organlarining jamoat tartibini saqlash va xavfsizligini ta'minlash faoliyati" Darslik. IIV Akademiya. Toshkent-2019.

Bundan tashqari Qoraqalpog'iston Respublikasi IIV, Toshkent shahar va Toshkent viloyati IIBBlari, viloyatlar IIBlari, patrul-post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmalari, Transportda xavfsizlikni ta'minlash bosh boshqarmasi jamoat tartibini saqlash bo'limi o'z tarkibiga kiruvchi xizmat itlarini tayyorlash pitomnigi va vaqtincha ushlab turish hibsonalari faoliyatini boshqarish uchun ham ma'suldir.

Patrul-post xizmati va jamoat tartibini saqlash faoliyatini tashkil etishda tuman (shahar) ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi, ichki ishlar boshqarmasi (bo'limi) tarkibidagi ichki ishlar bo'limlari ham muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent-2023-yil
2. O'zbekiston Respublikasining "Ichki ishlar organlari to'grisida"gi Qonuni. Toshkent-2016-yil 16-sentabr.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ichki ishlar organlarining faoliyati samaradorligini tubdan takomillashtirish jamoat tartibini, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishni ta'minlashda ularning ma'suliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari tog'rsida" gi (2017-yil 10-aprel) PF- 5005-son.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ichki ishlar organlarining jamoat tartibini saqlash va jamoat xavfsizligini ta'minlash sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi (2017-yil 1-may) PQ-2940-son qarori.
5. "Toshkent shahrida jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashishning sifat jihatidan yangi tizimini joriy etish to'g'risida"gi (2018-yil 14-fevral) PQ-3528-son qarori.
6. "Ichki ishlar organlarining jamoat tartibini saqlash va xavfsizligini ta'minlash faoliyati" Darslik. IIV Akademiya. Toshkent-2019.
7. Sharipov S. "Ichki ishlar organlari patrul-post xizmati saf bo'linmalarining faoliyatini boshqarishni takomillashtirish" Diss.-2021/156-44